

Economia Criativa, Políticas Públicas e Organizações Inovadoras

Avanços e Desafios para a Gestão e o Desenvolvimento Sustentável

Prof. Dr. Magnus Emmendoerfer - UFV
Coordenador Geral - catedraunesco.org

Mestrado, Doutorado e Pos-Doc

Concentração (exclusiva): **Administração Pública (AP)**

Linhas de Pesquisa

- ✓ Contabilidade no Setor Público e Finanças Públicas
- ✓ Desenvolvimento, Inovação e Indústria
- ✓ Governo, Organizações e Sociedade Civil
- ✓ Políticas Públicas

Atuação

- ✓ Gestão e Políticas Públicas de Turismo e Economia Criativa
- ✓ Inovação e Empreendedorismo no Setor Publico

UNIVERSIDADE D
COIMBRA

Gestão e Desenvolvimento
de Territórios Criativos

NAP2

unesco
Chair

Creative Economy
& Public Policies

UFV

Como surgimos e para onde vamos?

- Antes de **2015** – “Só ouço falar...”
- **2016** – participação em Conferência de uma Cátedra UNESCO
- **2017** – conhecendo o contexto luso-brasileiro e Cátedras recém criadas
- **2018** – Diálogos iniciais para uma possível Rede em Ouro Preto - MG
- **2019** – Articulação e composição da proposta do projeto – Cartas Apoio
- **2020** – Submissão em contexto pandêmico e novas cartas
- 2021 - Atividades de reforço ao pleito e Ano da Economia Criativa
- **2022** – Aprovação, Formalização, Reuniões, (re)planejamento, ações...
- **2026** – Renovação do Projeto e Autoavaliação Agenda 2030 – ONU

O que buscamos?

Promover um **sistema integrado em rede** de pesquisa, treinamento, informação e documentação sobre **economia criativa**. Facilitará a **colaboração entre pesquisadores e docentes** de alto nível e reconhecidos internacionalmente da Universidade e de outras instituições no Brasil, bem como em outras regiões da América Latina e Caribe, e em outras regiões do mundo.

Especificamente, o que buscamos ?

- contribuir para o desenvolvimento de uma economia criativa como **promotora do desenvolvimento regional e sustentável** no Brasil, por meio da **produção de conhecimento** e expertise sobre **economia criativa e políticas públicas** relacionadas;
- criar um **Centro de Excelência** que possibilite congregiar e difundir conhecimentos sobre Economia Criativa e Políticas Públicas relacionadas, bem como os seus **efeitos e impactos no desenvolvimento** local e regional;

Especificamente, o que buscamos ?

- desenvolver **programas de treinamento e pesquisa** para capacitar acadêmicos, profissionais e parceiros envolvidos no desenvolvimento de uma economia criativa e políticas públicas relacionadas;
- estabelecer uma **rede multidisciplinar** que reúna pesquisadores e parceiros em nível nacional e internacional, para **potencializar a economia criativa e as políticas públicas** em questões envolvendo **turismo, eventos culturais e gestão da cultura**; e,
- **cooperar** estreitamente com a UNESCO e as Cátedras da **UNESCO** em programas e atividades relevantes.

Trabalho em Rede (Aprender e Ensinar)

Projetos de Pesquisa e Extensão

Geração e Difusão de Conteúdos

Encontros, reuniões, fóruns...

Parcerias e Cooperação

Educação Superior

Creative Economy
& Public Policies

UFV

UNAMA

O que fazemos?

Passado, Presente e Futuro

Visita-técnicas

Acordos de Parceria de Desenvolvimento Institucional

Painéis de Discussão

Práticas de Educação Empreendedora

**ESTUDOS
DO BEM-COMMUM
E
ECONOMIA POLITICA,
O U
SCIENCIA DAS LEIS
NATURAES E CIVIS
DE ANIMAR E DIRIGIR
A GERAL INDUSTRIA,
E PROMOVER
A RIQUEZA NACIONAL,
E
PROSPERIDADE DO ESTADO.**

POR
JOSÉ DA SILVA LISBOA

*Do Conselho de Sua Magestade, Deputado da Real
Junta do Commercio, Desembargador da Casa
da Supplicação do Reino do Brazil.*

*Animi imperio, corporis servitio, magis utimur.
Sallust.*

1819

RIO DE JANEIRO.
NA IMPRESSÃO REGIA. 1819.

Com Licença de Sua Magestade.

Reprodução fac-similar do frontispício da Parte I dos *Estudos
do Bem Comum e Economia Política*, de José da Silva Lisboa.

COMPANHIA DAS LETRAS

CELSO FURTADO
Criatividade e dependência
na civilização industrial

1978

MINISTÉRIO DA CULTURA

**PLANO DA
SECRETARIA DA
ECONOMIA CRIATIVA**

Políticas, diretrizes e ações
2011 a 2014

2011

1ª edição

Economia Criativa: O que é ? Como identificar?

- Relaciona-se ao **capital humano**, intelectual, social, cultural e teorias do **conhecimento**
- **Requer** a existência de atos, práticas ou gestão de **criatividade**
- Resultado da criatividade **necessita ser perceptível** aos usuários/beneficiários
- Indicando **valor expressivo**, para além dos valores de troca e funcional
- Possui **Propriedade Intelectual (PI)**, mesmo que não formalizada
- Envolve algo de **inovação**, pioneirismo e/ou geração de valor
- Cada vez mais dependente (de algo) da **internet**

POR UM BRASIL CRIATIVO:
SIGNIFICADOS, DESAFIOS E
PERSPECTIVAS DA ECONOMIA
CRIATIVA BRASILEIRA

ORGANIZADORAS:
CLÁUDIA LEITÃO E ANA FLÁVIA MACHADO
BDMG,
CULTURAL

Setores criativos da economia criativa no Brasil

Fonte: ACCO, Marco. No limiar do novo: desafios para o financiamento da Economia Criativa no Brasil. In: LEITÃO, Cláudia; MACHADO, Ana F. (Org.) Por um Brasil Criativo: significados, desafios e perspectivas da economia criativa brasileira. Belo Horizonte: Código Editora; BDMG Cultural, 2016. p. 149-214.

Políticas Públicas em um setor centrado no mercado?

Organizações Inovadoras e Empreendedoras

CAPA SOBRE ACESSO CADASTRO PESQUISA ATUAL ANTERIORES ESTATÍSTICAS TEMPLATE DE SUBMISSÃO
CHAMADA ESPECIAL: LÓGICAS INSTITUCIONAIS E ORGANIZAÇÕES NO CONTEXTO BRASILEIRO

Capa > v. 9, n. 2 (2010) > Emmendoerfer

EVIDÊNCIAS DO EMPREENDEDORISMO INTERNO EM ORGANIZAÇÕES NO CONTEXTO DA INOVAÇÃO

Magnus Luiz Emmendoerfer, Josiel Lopes Valadares, Marcos Hashimoto

Emmendoerfer, M. L., Valadares, J. L., & Hashimoto, M. (2010). Evidências do empreendedorismo interno em organizações no contexto da inovação. *Revista Eletrônica de Ciência Administrativa*, 9(2), 144-156. <https://doi.org/10.5329/RECADM.20100902002>

Ciência em Articulação

Sociedade, Governo e
Iniciativa Privada

- 1. Relevância**
- 2. Natureza**
- 3. Demandas**
- 4. Criticidades**
- 5. Ações**

Para além de estrangeirismo,
em busca de protagonismo

#1

Relevância

Relevância da Ciência em Articulação

- Papel das Instituições
- **Valor Público**
- Inserção em mercados NÃO acadêmicos
- **Captação de Recursos**
- Geração de Negócios

#2

Natureza

Natureza da Ciência em Articulação

- Produções de CT+I – Foco e Difusão
- **Efeito RARI**
- Reflexão, Autoavaliação, Reputação e Identidade
- Delimitar para Avançar com Qualidade
- **Dilema OME**

Ontologia – Ser existencial

Metodologia - Meios e procedimentos

Epistemologia – Lógica fundamentada da ação

unesco
Chair

Creative Economy
& Public Policies

UFV

UNAMA

ser
educacional

Pesquisas sistematizadas e implicadas (PSI)

- É preciso deslocar o eixo de atuação de intermediário (envolvido) e assumir o papel de protagonista (comprometido) na pesquisa.

"There is nothing more practical than a good theory" (1952)

Action Research and Minority Problems

KURT LEWIN

Da tendência para a emergência: Sustentabilidade dos Territórios

1 ERRADICAÇÃO DA POBREZA

2 FOME ZERO

3 BOA SAÚDE E BEM-ESTAR

4 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

5 IGUALDADE DE GÊNERO

6 ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO

7 ENERGIA ACESSÍVEL E LIMPA

8 EMPREGO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÔMICO

9 INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

10 REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

11 CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

12 CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

13 COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

14 VIDA DEBAIXO D'ÁGUA

15 VIDA SOBRE A TERRA

16 PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES FORTES

17 PARCERIAS EM PROL DAS METAS

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

#3

Demandas

Demandas de Articulação da Ciência

- Origens
- **Necessidades e Capacidades**
- Diálogos e Alinhamentos
- **Experimentação**
- Laboratórios de Inovação

Uma revista dedicada à formação em Gestão Social e Políticas Públicas ••• ISSN: 2237-7840
Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (PDGS/CIAGS e Observatório FGS)

CAPA

SOBRE

ACESSO

CADASTRO

PESQUISA

ATUAL

ANTERIORES

SUBMISSÃO DE ARTIGOS

EQUIPE EDITORIAL

CON

<https://portalseer.ufba.br/index.php/nausocial/article/view/38500/23281>

ISSN - 2237-7840

Novas Rotas

Movimento de laboratórios para inovação como lócus de solidariedade democrática e de enfrentamento à pandemia COVID-19¹

Labs movement for innovation as a locus of democratic solidarity and fighting against pandemic COVID-19

Magnus Luiz Emmendoerfer ²

#4

Criticidades

Ulrich Beck

(May 15, 1944 – Jan 1, 2015)

Risk Society

Towards a New Modernity

A Sociedade do Cansaço

Byung-Chul Han

Relógio D'Água

Criticidades da Ciência em Articulação

- Variabilidade das entidades
- **Temporalidades e (des)continuidades**
- Cultura de Avaliação X Vaidades
- **Posturas causal / effectual**
- Comunicações compreensivas
- **Ciência Aberta e Responsiva**
- **Trabalhar juntos – colaboração e cooperação**

#5

Ações

JANELA

DE
OPORTUNIDADES

Para uma Ciência em Articulação + Efetiva

- Unicidade e Coletividade
- **Organização em Redes de Sociabilidades**
- Fóruns
- **Experiências**
- Pesquisa engajada

Projetos de Pesquisa em Rede

Chamada CNPq/Universal 2021

Governança Multinível e Desenvolvimento Sustentável: **um estudo sobre Cidades Criativas da Gastronomia da Unesco em perspectiva comparada internacional**

Chamada Pública CNPq nº 26/2021 – Bolsas no Exterior

GOVERNANÇA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Chamada CNPq/SESCOOP Nº 11/2022

Iniciativas Cooperativistas do **Turismo de Base Comunitária Brasileiro** e seus Efeitos para o Desenvolvimento Local Sustentável

Edital Nº 015/2022 - Pesquisador(a) Visitante Especial

Governança Multinível e Desenvolvimento Sustentável: um estudo sobre Cidades Criativas da Gastronomia da Unesco em perspectiva comparada internacional

City, Culture and Society 5 (2014) 107–110

ELSEVIER

Contents lists available at [ScienceDirect](#)

City, Culture and Society

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ccs

Branding or sharing? The dialectics of labeling and cooperation in the UNESCO Creative Cities Network

Mauro Rosi ^{*,1}

Culture Sector United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

Sistemas Produtivos Locais > Lugares que Aprendem

Debates and Surveys

Edited by M. W. DANSON

Territorial Innovation Models: A Critical Survey

FRANK MOULAERT* and FARID SEKIA†

**Department of Architecture, Planning and Landscape, University of Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne NE1 7RU, UK, and IFRESI/CNRS, Lille, France. Email: frank.moulaert@ncl.ac.uk*

†*Department of Economics, University of Lille I, Bat. SH2, 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex, France. Email: farid.sekia@univ-lille1.fr*

“Se não tem dúvidas é
porque está mal informado”

Millôr Fernandes

MILLÔR

Obrigado!

Magnus Emmendoerfer

magnus@ufv.br

Scopus

Google Scholar RESEARCHERID

LinkedIn

Currículo Lattes

ANP4D SPELL

MAGNUS LUIZ EMMENDOERFER

Administrador e Mestre em Administração, UFSC. Doutor em Ciências Humanas, UFMG, com pós-doutorado em gestão e políticas públicas na Europa.

Professor no Mestrado/Doutorado/Pós-doutorado em Administração Pública da Universidade Federal de Viçosa. Foi representante estadual, ANGRAD. Membro da Câmara de Políticas Públicas, FAPEMIG e da Rede Iberoamericana de Estudos em Desenvolvimento Territorial e Governança, REDETEG.

UFV
Universidade Federal de Viçosa

PPG Adm
Pós-Graduação em Administração - UFV

GDTeC

NAP2

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO

ANPAD

ANEGEPE
Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas

SBAP
Sociedade Brasileira de Administração Pública